

Бондаренко В. В.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0170-2616>

Scopus-Author ID : 57203248427

Кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки,
Національна академія внутрішніх справ
(м. Київ, Україна) E-mail: guryavov@ukr.net

Пронтенко К. В.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0588-8753>

Scopus-Author ID : 57200180679

Доцент педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту,
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова,
(м. Житомир, Україна) E-mail: prontenko-kostya@ukr.net

Данильченко В. А.

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4828-1481>

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту
доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки,
Національна академія внутрішніх справ
(м. Київ, Україна) E-mail: 54984@ukr.net

СПЕЦИФІКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Мета статті: визначити специфіку фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів Національної поліції України.

Методологія. Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичні (метод концептуально-порівняльного аналізу, структурно-системного аналізу, синтезу, узагальнення); емпіричні (педагогічне спостереження). За допомогою теоретичних методів систематизували й узагальнювали інформацію про досліджувані об'єкт і предмет, зіставляли наявні теоретичні підходи до визначення специфіки фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів Національної поліції України. Емпіричні методи використовували для виявлення ефективності чинної системи підготовки.

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні вимог до фізичної підготовленості працівників слідчих підрозділів Національної поліції України та перспективних напрямів її вдосконалення з урахуванням специфіки службової діяльності.

Здійснено аналіз нормативних документів, що регламентують організацію діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України. Висвітлено особливості службової підготовки поліцейських та з'ясовано вимоги до фізичної підготовленості поліцейських, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Висновки. На підставі аналізу наукової літератури й особливостей службової діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України, встановлено необхідність підвищення рівня їх фізичної підготовленості, шляхом уведення в систему службової підготовки навчальних занять, спрямованих на підвищення рівня загальної фізичної підготовленості та статичної витривалості м'язів тулуба.

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у розробленні новітніх методик навчання, спрямованих на розвиток професійно важливих фізичних якостей працівників слідчих підрозділів Національної поліції України.

Ключові слова: слідчі підрозділи, поліцейський, фізична підготовка.

Постановка проблеми. Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [9]. У структурі поліції виокремлено низку підрозділів, серед яких чільне місце посідають підрозділи слідства.

Професійна діяльність слідчих полягає в розкритті кримінальних правопорушень і здійснюється на підставі низки нормативних документів [9; 10]. Згідно наказу МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України» на поліцейських цього підрозділу покладено низку функцій, зокрема: усебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що викривають і виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; аналіз слідчої практики, організації і результатів діяльності слідчих; розроблення та реалізація заходів щодо дотримання законодавства, зміцнення службової дисципліни, підвищення якості досудового розслідування і скорочення його строків; вивчення, узагальнення позитивного досвіду досудового розслідування, упровадження його на практиці та розроблення сучасних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень тощо [10]. Виконання окреслених функцій ставить підвищені вимоги до сформованості професійно важливих якостей поліцейських, серед яких: комунікативні, психологічні, фізичні, особистісні.

За дослідженнями М. І. Ануфрієва, Ю. Б. Ірхіна, М. Н. Курка [1, 23] специфіка службової діяльності працівників слідчих підрозділів вимагає сформованих морально-ділових (високий рівень правової свідомості, соціальної відповідальності; чесність, громадянська мужність; принциповість, непримиренність у боротьбі з порушеннями правопорядку; сумлінність, дисциплінованість та інші); пізнавальних (високий рівень інтелектуального розвитку; гнучкість розумових процесів; спроможність до аналізу й узагальнення інформації; уміння прогнозувати; спостережливість; творче мислення; відсутність емоційної деструкції; розвинута інтуїція; ерудованість; розвинута довільна увага; пізнавальна активність); комунікативних (уміння встановлювати та підтримувати психологічний контакт; комунікативна компетентність; широкий спектр стилів поведінки в конфліктних ситуаціях тощо) та особистісних рис (стійка адекватна самооцінка; самостійність і незалежність; сміливість; активність; відповідальність). Науковці акцентують на домінуванні комунікативного аспекту цієї діяльності та виокремлюють риси, які є недопустимими для працівників слідства, серед яких: низький рівень моральності, безчесність, користолюбство, безвідповідальність, недисциплінованість, слабка пізнавальна активність і пам'ять, емоційна нестійкість та інші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає підстави констатувати наявність значної кількості наукових праць, спрямованих на вивчення вимог до фізичної підготовленості поліцейських різних підрозділів Національної поліції України [2–7]. Попри це, дослідження особливостей фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів не знайшло достатнього відображення в працях учених. Тому вивчення специфіки фізичної підготовки працівників слідства з урахуванням особливостей їх професійної діяльності є перспективним напрямом наукового дослідження.

Мета роботи: визначити специфіку фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів Національної поліції України.

Завдання: 1) здійснити аналіз наукової літератури та нормативних документів, що регламентують специфіку службової діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України;

2) установити вимоги до фізичної підготовленості працівників слідчих підрозділів та визначити перспективні напрями її вдосконалення.

Методологія. Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичні (метод концептуально-порівняльного аналізу, структурно-системного аналізу, синтезу, узагальнення); емпіричні (педагогічне спостереження). За допомогою теоретичних методів систематизували й узагальнювали інформацію про досліджувані об'єкт і предмет, зіставляли наявні теоретичні підходи до розв'язання проблем фізичної підготовки працівників слідчих підрозділів. Емпіричні методи використовували для виявлення ефективності чинної системи підготовки.

Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні вимог до фізичної підготовленості працівників підрозділів слідства та перспективних напрямів її вдосконалення з урахуванням специфіки службової діяльності.

Результати дослідження. На підставі ґрунтовного аналізу наукової літератури, нормативних документів та особливостей службової діяльності працівників слідчих підрозділів, установлено, що професія слідчого потребує юридичної освіти, низки сформованих професійних навичок, умінь і значного життєвого досвіду [1–3]. Науковцями [1, 24–26] виокремлено негативні чинники службової діяльності працівників зазначеного підрозділу поліції, серед яких: значні нервово-психічні навантаження (39 %); ненормований робочий день (35 %); підвищена емоційна напруга (35 %); малорухома робота у вимушеному положенні (25 %); постійний контакт із криміногенним контингентом (15 %).

Під час виконання службових обов'язків слідчим доводиться проводити значну частину робочого часу у вимушеному положенні, зазвичай сидячи за робочим столом. Дефіцит рухів спричиняє виникнення широкого діапазону ускладнень в організмі – від незначних адаптаційно-фізіологічних до патологічних. Гіпокінезія в руховому апараті призводить до деяких дегенеративних явищ, що відображають атрофію м'язових волокон – зниження ваги й об'єму м'язів, їх скорочувальних властивостей. Погіршується кровопостачання м'язів, енергообмін. Відбувається зниження м'язової сили, точності, швидкості й витривалості під час роботи (статичної витривалості). Ці чинники з віком призводять до суттєвого зниження розумової та фізичної працездатності, погіршення стану здоров'я, діяльності основних систем організму, а за систематичної дії спричиняють виникнення різних

захворювань [2; 6]. Низька рухова активність призводить до різноманітних порушень функцій систем організму, обміну речовин, появи надлишкової ваги, що несприятливо відбивається на стані здоров'я та викликає різного роду захворювання. Перш за все страждає серцево-судинна система (атеросклероз, гіпертонічна, ішемічна хвороба тощо), порушується стан опорно-рухового апарату. У результаті виникає явище детренованості. Понижена рухова активність несприятливо позначається на стані м'язової системи. М'язи стають в'ялими, зменшуються в розмірах. М'язовий корсет не виконує своєї головної функції (хребет не утримується в нормальному положенні), що призводить до погіршення кровопостачання мозку та, як наслідок, зниження розумової та фізичної працездатності поліцейських [2].

Помітні також атрофічні зміни частини м'язових волокон, збільшується прошарок жирової тканини між ними. Втрачається стійкість і надійність координації рухів, знижується сила й витривалість м'язів. М'язова атрофія негативно впливає на пристосувальні механізми кровообігу під час фізичного навантаження й в остаточному підсумку негативно позначається на стані здоров'я правоохоронців та їх працездатності [4; 7].

Крім перелічених несприятливих факторів, працівники слідчих підрозділів зазнають постійного нервово-емоційного напруження, внаслідок цього відбувається зниження працездатності, підвищення частоти серцевих скорочень, дихання й тиску, ускладнюється розподілення уваги, звужується обсяг уваги та пам'яті, збільшується кількість помилок дій, швидко настає стомлення [6].

За свідченнями вчених [1, 25], специфіка службової діяльності працівників слідства призводить до низки соматичних розладів, серед яких: утомля (50 %); біль у попереку (15 %); головний біль (15 %); слабкість (15 %); зниження уваги (15 %); роздратованість (15 %). Окрім цього, у 35 % опитаних спостерігається порушення сну у вигляді частого прокидання серед ночі, 10 % респондентів відзначають утруднене засинання. У підсумку, така діяльність призводить до низки захворювань, а саме: захворювання серцево-судинної системи (5 %); дихальної системи (15 %); шлунково-кишкового тракту (30 %); вегето-судинна дистонія (5 %); цукровий діабет (5 %); радикуліт (10 %); хвороби нервової системи (15 %); хвороби вуха, горла, носа (5 %); інші захворювання (5 %).

На перший погляд видається, що у зв'язку зі скороченням витрат м'язової енергії та збільшенням сенсорного та психічного навантаження зникає необхідність у постійному фізичному вдосконаленні працівників слідчих підрозділів. Однак дослідження засвідчують, що зменшення частки витрат м'язової енергії у процесі роботи не зменшує, а підвищує вимоги до фізичної підготовленості працівників [2–7]. Достатній рівень фізичної підготовленості дає змогу послабити дію втоми або усунути її, легше переносити несприятливі умови зовнішнього та внутрішнього середовища, зберегти високий рівень працездатності, а отже, успішно виконати службові завдання. У зв'язку із цим, на думку науковців, необхідним є якісне поліпшення загальної фізичної підготовленості працівників правоохоронних органів [2; 4; 6].

Аналіз нормативних документів дає підстави констатувати, що фізична підготовка працівників Національної поліції України спрямована на формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності [8]. Складовими фізичної підготовки є загальна фізична підготовка та тактика самозахисту й особистої безпеки (рис. 1). Навчання з фізичної підготовки передбачає формування та вдосконалення у поліцейських: рухових якостей та навичок, необхідних у повсякденній діяльності та у разі виникнення екстремальних ситуацій; витривалості, швидкісних та силових якостей, які забезпечують можливість переслідування правопорушника та перевагу в силовому протистоянні при його затриманні, у тому числі з подоланням природних та штучних перешкод; навичок самоконтролю за фізичним станом та станом здоров'я у процесі виконання фізичних вправ; практичних навичок застосування прийомів самозахисту, особистої безпеки, фізичного впливу тощо.

Чинним положенням «Про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» [8] визначено, що загальна фізична підготовка опановується поліцейськими самостійно. Заняття із тактики самозахисту проводяться у навчальних групах за місцем служби та на навчальних зборах. Окремі елементи загальної фізичної підготовки, а саме фізичні вправи, що сприяють швидкій адаптації поліцейського до зміни навантажень, відпрацьовуються на заняттях із тактики самозахисту. Організація навчальних занять з фізичної підготовки здійснюється відповідно до категорій поліцейських та їх вікових груп. Планові навчальні заняття з фізичної підготовки проводяться з поліцейськими в робочий час упродовж усього навчального року з розрахунку для: першої категорії – не менше 144 годин на рік (не менше 4 академічних годин на тиждень); другої категорії – 108 годин на рік (не менше 3 академічних годин на тиждень); третьої категорії – 72 години на рік (не менше 2 академічних годин на тиждень).

Результати педагогічного спостереження засвідчують, що зменшення кількості годин на фізичну підготовку за рахунок самостійного опанування загальної фізичної підготовки не сприяє достатньому розвитку фізичних якостей працівників слідства. Окрім цього, необхідність перебування поліцейських у положенні сидячи посилює вимоги до витривалості м'язів тулуба («м'язового корсету»). За дослідженнями учених, спрямованість фізичної підготовки поліцейських на розвиток саме цих груп м'язів сприятиме покращенню адаптації до таких умов професійної діяльності [2; 11; 12].

На підставі аналізу специфіки службової діяльності працівників слідчих підрозділів виявлено, що ситуації застосування ними поліцейських заходів примусу стаються вкрай рідко. Це слід урахувати під

час організації навчальних занять з тактики самозахисту та особистої безпеки. Очевидним є необхідність корегування змісту фізичної підготовки поліцейських слідчих підрозділів завдяки введенню в систему службової підготовки навчальних занять, спрямованих на розвиток професійно важливих фізичних якостей. Важливим є пошук необхідних засобів фізичної підготовки.

Рис. 1. Складові та завдання фізичної підготовки працівників Національної поліції України

Низка науковців обстоюють думку стосовно впровадження в систему фізичної підготовки працівників силових структур вправ із гирями [11–14]. На думку дослідників, це зумовлено компактністю інвентарю, можливістю виконання вправ як в обмеженому просторі, так і на відкритій місцевості; широкий діапазон простих і доступних вправ передбачає можливість адаптації до однотипного навантаження; високу ефективність щодо розвитку фізичних і психологічних якостей, зміцнення м'язів спини та всього тіла; профілактику травмування хребта і суглобів. Уведення в систему фізичної підготовки вправ із гирями сприятиме зниженню впливу негативних чинників службової діяльності поліцейських, пов'язаних із проведенням значної частини робочого часу у вимушеному положенні.

Висновки. На підставі аналізу наукової літератури й особливостей службової діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України встановлено, що організація та зміст фізичної підготовки повинні враховувати специфіку службової діяльності. Удосконалення фізичної підготовки слідчих необхідно здійснювати завдяки введенню в систему службової підготовки навчальних занять, спрямованих на підвищення рівня загальної фізичної підготовленості та статичної витривалості м'язів тулуба.

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у розробленні новітніх методик навчання, спрямованих на розвиток професійно важливих фізичних якостей працівників слідчих підрозділів Національної поліції України.

References

1. Ануфрієв М. І., Ірхін Ю. Б., Курко М. Н. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України (кваліфікаційні характеристики професій, професіограми основних спеціальностей) : довідник. Київ : КІВС, 2003. 35 с.
Anufriiev, M. I., Irkhin, Yu. B. & Kurko M. N. Profesiografichna kharakterystyka osnovnykh vydiv diialnosti v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy (kvalifikatsiini kharakterystyky profesii, profesiogramy osnovnykh spetsialnostei) : dovidnyk [Occupational characteristics of the main activities in the bodies of internal affairs of Ukraine (qualification characteristics of professions, professions of basic specialties): a directory] Kyiv, Ukraine: KIVS.
2. Бондаренко В. В. Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями : монографія. Київ, 2018. 524 с.
Bondarenko, V. V. (2018). Profesiina pidhotovka pratsivnykiv patrolnoi politsii: zmist i perspektyvni napriamy [Professional training of patrol police officers: content and promising directions]. Kyiv, Ukraine.

3. Бондаренко В. В. Формування рухових умінь та навичок курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі занять зі спеціальної фізичної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Чернігів, 2012. 219 с.
Bondarenko, V. V. (2012). Formuvannya rukhovyykh umin ta navychok kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy u protsesi zaniat zi spetsialnoi fizychnoi pidhotovky [Formation of motor skills and skills of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the process of training on special physical training]. *Candidate's thesis 13.00.02*. Chernihiv, Ukraine.
4. Вереньга Ю. В., Пронтенко К. В., Бондаренко В. В., Безпалый С. М. Фізичний стан вперше прийнятих на службу працівників ОВС України. *Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту*. 2013. № 5. С. 18–23. URL: <https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-05/13vyviau.pdf>.
Verenka, Yu. V., Prontenko, K. V., Bondarenko, V. V., & Bezpalyy, S. M. (2013). Fizychnyi stan vpershe pryiniatykh na sluzhbu pratsivnykiv OVS Ukrainy [The physical state of the first time taken to the service of the officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biologichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu – Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports*, 5, 18–23. Retrieved from <https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-05/13vyviau.pdf>.
5. Дідковський В. А., Бондаренко В. В., Кузенков О. В. Фізична підготовка працівників Національної поліції України : навч. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ ; Кандиба Т. П., 2019. 98 с.
Didkovskyy, V. A., Bondarenko, V. V. & Kuzenkov, O. V. (2019). Fizychna pidhotovka pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy [Physical training of employees of the National Police of Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Nats. akad. vnutr. sprav; Kandyba T.P.
6. Жевага С. І., Пронтенко К. В., Безпалый С. М. Фізична підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів МВС України : навч.-метод. посіб. Житомир, 2013. 232 с.
Zhevaha, S. I., Prontenko, K. V., & Bezpalyy, S. M. (2013). Fizychna pidhotovka vykladatskoho skladu vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy [Physical training of the teaching staff of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Zhytomyr, Ukraine.
7. Моргунов О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання. *Честь і закон*. 2014. № 2. С. 46–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2014_2_10.
Morhunov, O. A. (2014). Udoskonalennia fizychnoi pidhotovky pravookhorontsiv MVS Ukrainy na rochatkovomu etapi navchannia [Improvement of physical training of law enforcement officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine at the initial stage of training]. *Chest i zakon, Honor and law*, 2, 46–49. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2014_2_10.
8. Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України : наказ МВС України від 26 січ. 2016 р. № 50. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16>.
Nakaz MVS Ukrainy "Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu sluzhbovoi pidhotovky pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy": vid 26 sich. 2016 r. No. 50 [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine "On Approval of the Regulation on the Organization of Official Training of National Police Workers of Ukraine" from January 26, 2016, No. 50]. (n.d.). [zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16). Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16>.
9. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
Zakon Ukrainy pro Natsionalnu politsiu: vid 2 lyp. 2015 r. No. 580-VIII [Law of Ukraine on National Police from July 2, 2015, No. 580-VIII]. (n.d.). [zakon2.rada.gov.ua](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19). Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.
10. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ МВС України від 06 лип. 2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17>.
Nakaz MVS Ukrainy "Pro orhanizatsiiu diialnosti orhaniv dosudovoho rozsliduvannia Natsionalnoi politsii Ukrainy" vid 06 lyp. 2017 r. No. 570 [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine "On the organization of the activities of pre-trial investigation bodies of the National Police of Ukraine" from July 6, 2017, No. 570]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17>.
11. Kyslenko, D., Bondarenko, V., Yukhno, Yu., Zhukevych, I., & Radzievskii, R. (2018). Improving the physical qualities of students in higher educational establishments of Ukraine on guard activity via circular training. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(2), 1065–1071. Retrieved from <http://efsupit.ro> (DOI: 10.7752/jpes.2018.s2159).
12. Kyslenko, D., Bondarenko, V., Plisko, V., Bosenko, A., Danylchenko, V., Kuzmichova-Kyslenko, Ye., Tylchik, V., & Donets, I. (2019). Dynamics of security specialists' physical condition during professional training. *Journal of Physical Education and Sport*, 19(2), 1099–1103. Retrieved from <http://efsupit.ro> (DOI: 10.7752/jpes.2019.02159).

13. Plisko, V., Doroshenko, T., & Prontenko, K. (2018). Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(2), 1050–1054. DOI: 10.7752/jpes.2018.s2156.
14. Prontenko, K., Klachko, V., & Bondarenko, V. (et al.). (2017). Technical Preparedness of Sportsmen in the Kettlebell Sport. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(1), 28–33. DOI: 10.7752/jpes.2017.s1005.

Bondarenko V.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0170-2616>

Scopus-Author ID : 57203248427

Ph.D in Pedagogy, Associate Professor, Chair of Special Physical Training
National Academy of Internal Affairs
(Kyiv, Ukraine) E-mail: guryavvb@ukr.net

Prontenko K.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0588-8753>

Scopus- Author ID :57200180679

Doctor in Pedagogy, Associate Professor
Associate Professor of Physical Education
Special Physical Training and Sports Department,
S. P. Korolyov Zhytomyr Military Institute
(Zhytomyr, Ukraine) E-mail: prontenko-kostya@ukr.net

Danylchenko V.

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4828-1481>

Ph.D in Physical Education and Sports

Associate Professor of Special Physical Training
National Academy of Internal Affairs
(Kyiv, Ukraine) E-mail: 54984@ukr.net

SPECIFICS OF PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF INVESTIGATIVE UNITS OF NATIONAL POLICE OF UKRAINE

The aim: to determine the specifics of physical training of the employees of the investigation units of the National Police of Ukraine.

Methodology. To achieve the goal and solve the problems of the research complex of modern scientific methods was used: theoretical (method of conceptual-comparative analysis, structural-system analysis, synthesis, generalization); empirical (pedagogical observation). Using theoretical methods, they systematized and summarized information about the investigated object and subject, compared the existing theoretical approaches to determining the specificity of physical training of employees of investigative units of the National Police of Ukraine. Empirical methods were used to determine the effectiveness of the current training system.

Scientific novelty. The scientific novelty of the research is to cover the requirements for the physical preparedness of the employees of the investigation units of the National Police of Ukraine and the prospective directions of its improvement, taking into account the specificity of service activities.

It has been analysed the normative documents regulating the organization of activity of employees of investigative units of the National Police of Ukraine. The peculiarities of police training and the requirements for the physical fitness of police officers conducting pre-trial investigations of criminal offenses are clarified.

Conclusions. On the basis of the analysis of scientific literature and the peculiarities of the service activities of the employees of the investigative units of the National Police of Ukraine, the necessity of increasing their level of physical fitness was established by introducing into the system of official training training aimed at increasing the level of general physical fitness and static endurance of the trunk muscles.

Prospects for further scientific exploration see the development of the latest training methods aimed at the development of professionally important physical qualities of employees of investigative units of the National Police of Ukraine.

Key words: investigation units, police, physical training.

Стаття надійшла до редакції 21.09.2019

Рецензент: доктор юридичних наук, професор **І. М. Охріменко**